

Franciszka Sawickiego dowodzenie istnienia Boga

Recenzja:

Franciszek Sawicki, *Dowody na istnienie Boga*, tłum. Tomasz Kupś,
opracowanie i wprowadzenie ks. Mirosław Mróz, Toruń 2024.

Słowa kluczowe: Franciszek Sawicki, Mirosław Mróz, filozofia Boga, zasada racji dostatecznej, zasada przyczynowości

Książkę stanowi pierwszy przekład ważnej, a mało znanej pracy ks. prof. Franciszka Sawickiego, która wydana była po niemiecku w 1926 roku¹. Przekład został wykonany na bardzo dobrym poziomie. Autorem przekładu jest bowiem znany specjalista od filozofii niemieckiej, dr hab. Tomasz Kupś, profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znakomite *Wprowadzenie* pióra ks. prof. Mirosława Mroza, które właściwie stanowi rozprawę naukową pt. *Ks. Franciszek Sawicki jako*

filozof religii. Dowody na istnienie Boga w przestrzeni jedności wiary i rozumu, znacznie podnosi wartość przekładu.

Zanim pobieżnie przedstawimy istotę ujęcia dowodów na istnienie Boga w myśli Franciszka Sawickiego, zarysujmy krótko filozoficzną biografię ks. Sawickiego oraz sylwetkę ks. Mirosława Mroza, dla którego opracowanie tekstu Sawickiego do druku było ostatnią pracą naukową (której wydania już nie doczekał).

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Redaktor Naczelny „Rocznika Tomistycznego”.

¹ W książce *Metafizyka obecności* z 2012 r. zauważyłem, że oprócz rozważań o miłości (zob. S. Sawicki, *Filozofia miłości*, inne prace Sawickiego uległy zapomnieniu, zob. A. Andrzejuk, *Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych*, Warszawa 2012, s. 343–358. Dziś ta sytuacja uległa znacznej poprawie, bo po 2020 r. wznowiono wiele mało znanych prac Sawickiego, np. recenzowaną książkę.

Franciszek Sawicki (1877–1952). Pochodził z rodziny polsko-niemieckiej. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie oraz Gimnazjum Klasycznym w Chełmnie, gdzie w 1896 roku zdał maturę. Po studiach w seminarium duchownym w Pelplinie przyjął w 1900 roku święcenia kapłańskie i udał się na dalsze studia do Fryburga Badeńskiego, gdzie słuchał wykładów m.in.: Carla Braiga, Heinricha Rickerta, Georga Hagemanna, Heinricha Finkego i Franza Xavera Krausa. W 1902 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy *Koheleth und der moderne Pessimismus für das Lebensend*. Od 1903 roku w seminarium duchownym w Pelplinie wykładał filozofię, prawo kanoniczne, teologię moralną i dogmatykę (do śmierci w 1952 roku). Pełnił wiele funkcji kościelnych. Publikował prace w czasopismach naukowych i różnych wydawnictwach w językach polskim i niemieckim. Zainteresowania naukowe ks. Sawickiego skupiały się wokół takich dziedzin, jak filozofia, religioznawstwo, prawo kanoniczne, apologetyka, teologia i historia.

Bibliografia prac ks. Franciszka Sawickiego jest bardzo bogata. Poza kilkuset rozprawami, artykułami oraz recenzjami naukowymi, przeważnie z szeroko rozumianej filozofii, wydał 26 książek w języku niemieckim i 12 po polsku, przeznaczonych dla szerszego kręgu czytelników. Oto niektóre z nich: *Kryzys kultury a religia chrześcijańska*, Poznań, bez roku wydania); *Filozofia miłości* (Kraków 1945); *Bóg jest miłością*, wyd. 2, Pelplin 2002); *Dlaczego wierzę?* (Kraków 1948); *Fenomenologia wstydlivosti. Z problemów moralności seksualnej* (wyd. 2, Pelplin

1982); *Osobowość chrześcijańska* (Kraków 1947); *Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej* Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1931); *U źródeł chrześcijańskiej myśli* (Katowice 1947); *Wpływ religii na rozwój charakteru* (Pelplin 1939); *Katolicyzm statyczny i dynamiczny* (Pelplin 1939); *Filozofia dziejów* (Pelplin 1920).

Mirosław Mróz (1958–2023). Pochodził z Grudziądza, gdzie w 1977 roku ukończył liceum ogólnokształcące, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po dwóch latach studiowania został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie ukończył Papieskie Wyższe Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra na Watykanie. Dalsze studia odbywał na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz na Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Studia specjalistyczne ukończył doktoratem z teologii (1988) oraz doktoratem z filozofii (1991). W 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po habilitacji został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku otrzymał nominację profesorską. Zmarł 19 lipca 2023 roku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i książek z filozofii tomistycznej, np. z etyki św. Tomasza z Akwinu i myśli personalistycznej, zwłaszcza Franciszka Sawickiego.

Najważniejsze książki Mirosława Mroza to: *Być i miłować. Studia nad myślą św. Tomasza z Akwinu o miłości*

(Toruń, 1999); *Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej* (Toruń, 2001); *Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich* (Toruń, 2003); *Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych* (Toruń, 2010).

W swojej książce pt. *Dowody na istnienie Boga* Franciszek Sawicki w oryginalny sposób przedstawia problematykę argumentacji za istnieniem Boga, znacznie przekraczając klasyczny kanon tzw. dróg św. Tomasza, czym toruje drogę nowoczesnej filozofii religii. Już nawet z tego jednego powodu książka jest bardzo interesująca nie tylko dla historyka filozofii, ale także dla filozofów religii i badaczy duchowości. Charakteryzuje bowiem świetnie typ tomizmu uprawianego przez Sawickiego. Była to bowiem jedna z odmian tomizmu tradycyjnego, czyli dość wczesnej recepcji filozofii Tomasza z Akwinu, charakteryzująca się silnym nachyleniem augustyńskim². Takie zinterpretowanie ujęć Akwinaty było dość trudne, ponieważ trzeba było w nich swoiście „pokonać” Tomaszowy dystans do ujęć biskupa Hippony. Wprawdzie Tomasz bardzo często cytuje Augustyna, co się zwykle podkreśla w sytuacji, gdy chce się wskazać na augustyński rodowód ujęć tomistycznych, jednakże pomija się przy tym zasadniczy

dystans Tomasza wobec filozofii św. Augustyna, zbudowanej na ujęciach platońskich i neoplatońskich, które Tomasz stanowczo odrzucał. Sposobem pracy Sawickiego było częste odwoływanie się do filozofii nowożytnej i współczesnej. Preferował przede wszystkim autorów niemieckich, a w wyraźny sposób pozostawał pod wpływem Kanta. To odnoszenie niemal wszystkiego do niemieckiej literatury filozoficznej z końca XIX wieku i początku XX wieku powodowało, że swoiście mniej ważne były dla Sawickiego wypowiedzi samego Tomasza z Akwinu; jest on niezmiernie rzadko cytowany w omawianej książce w (przeciwieństwie do św. Augustyna). Mówi zresztą o tym sam Sawicki w swojej *Przedmowie*. Wspomina przy tym swoją poprzednią książkę na ten temat, która była, jak pisze, bardzo systematyczna, ale za to mniej krytyczna. Ponieważ ujęcie to – wspomina – nie dawało mu satysfakcji, postanowił jeszcze raz gruntownie przemyśleć problem dowodzenia istnienia Boga „dokładniej i ściślej (...) poważnie i z krytyczną surowością”³.

Swoje nowe podejście uzasadnia już na początku książki, pisząc o dowodach na istnienie Boga jako problemie filozoficznym i sytuując go u podstaw rodzącej się wtedy filozofii religii. Pojawiły się bowiem tendencje do mówienia o religii bez Boga, postrzegania jej wyłącznie jako określonego w człowieku stanu psychicz-

² Pisze o tym Mirosław Mróz w swoim *Wprowadzeniu*, że „trudno mówić o bezpośredniej przynależności Sawickiego do filozofii neoscholastycznej takiej, jaka była uprawiana w jego czasach”. Zob. s. XV. Charakteryzując filozofię Sawickiego, zalicza ją do szeroko pojętego personalizmu, dla którego inspiracją była bez wątpienia klasyczna filozofia tomistyczna, ale także myśl Augustyna. Zob. s. XVI-XVII.

³ S. 3-4.

nego. Sawicki przytacza ujęcie Friedricha Schleiermachera, który napisał, że religia to dominowanie w człowieku uczucia zależności. Niemiecki teolog proponuje więc rozumienie religii bez Boga i rozwodzi się nad zaletami takiego ujęcia. Sawicki, nawiązując zresztą w tym względzie do współczesnych sobie fenomenologów, nie godzi się na takie bezprzedmiotowe traktowanie religii i wobec tego uważa, że wskazanie na istnienie Boga musi stanowić punkt wyjścia filozofii religii. Natomiast nawiązując do samego problemu dowodzenia istnienia Boga Sawicki musi także się zmierzyć z dominującą w jego czasach kantowską tradycją filozoficzną, dla której obiektywistyczne dowodzenie istnienia Boga jest niemożliwe. Kant godzi się, co najwyżej, na praktyczystyczny postulat istnienia Boga. Opowiadając się za możliwością filozoficznego uzasadnienia istnienia Boga, Sawicki dostrzega kolejny problem, który polega na odróżnieniu poznania filozoficznego od objawienia i teologii. Podkreśla bowiem – za Erichem Przywarą – że w filozofii chodzi o czysto naturalne poznanie istnienia Boga.

Po sformułowaniu tych wszystkich zastrzeżeń klasyfikuje drogi wiodące ku poznaniu Boga (s. 21–39). Może to być, według niego, bezpośrednie doświadczenie, dowodzenie na podstawie faktów, dowodzenie z czystych pojęć, wreszcie dowodzenie o porządku bytu na podstawie porządku wartości, wreszcie świadectwo kogoś innego. Swoje rozważania na ten temat konkluduje tezą, że kluczowe dla dowodzenia istnienia Boga są zasada racji dostatecznej i wyni-

kająca z niej zasada przyczynowości (s. 38–39).

Kolejne zatem rozdziały swojej pracy poświęca Franciszek Sawicki zasadzie racji dostatecznej (s. 40–59) oraz problemowi przyczynowości (s. 60–113). Obszerny rozdział poświęca tej pierwszej, którą wiąże – zgodnie ze starą tradycją – z imieniem Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Już na samym początku swych rozważań Sawicki zastrzega, że chodzi mu o zasadę racji dostatecznej rozumianą jako prawo bytu, a nie wyłącznie jako prawo myślenia. Odróżnia więc porządek bytowania od porządku poznania. Szukając jednak uzasadnienia tej zasady, poszukuje jej raczej w dziedzinie myśli. Pisze na przykład, że zasada racji dostatecznej, nie jest bezpośrednio oczywista, jak chociażby zasada niesprzeczności. Wskazuje przy tym na próby uzasadnienia jej właśnie przez związanie z zasadą niesprzeczności. Jednakże nie uważa tych prób za pomyślne. Nie godzi się także na przyjęcie zasady racji dostatecznej na podstawie doświadczenia (przez indukcję). Ostatecznie umocowanie tej zasady sytuuje Sawicki w zaufaniu, rozumianym jako swoisty akt wiary. Swoisty, ponieważ „jest postulatem, wymaganiem i koniecznym założeniem nauki, a nawet w ogóle ludzkiego myślenia” (s. 50). Widzimy więc wyraźnie, że uzasadnienie zasady racji dostatecznej dostrzega Sawicki raczej w myśleniu. Dodaje przy tym, że umocowaniem tej racji w myśleniu jest zdolność ludzkiego rozumu do poznania prawdy oraz „prawdziwość podstawowego prawa rozumu, a mianowicie zasady niesprzeczności”

(s. 52–53). Konkluduje wobec tego, że „wynik naszych krytycznych badań brzmi zatem następująco: zasada racji dostatecznej nie jest ani dowodliwa, ani nie jest bezpośrednio oczywista. Opiera się na pełnej ufności wierze w rozumność istnienia (*Dasein*). Zaufanie to jednak niesie ze sobą pewne usprawiedliwienie, o ile jest ono koniecznym warunkiem nauki (s. 54).

Na podstawie tych rozważań Sawicki może więc otwarcie przyznać, iż „z tego stanu rzeczy wynika, że w ostatecznym rozrachunku dowody na istnienie Boga zakładają wolny akt zaufania, akt wiary w elementarną rozumność obecną w bycie”, oraz wynika fakt, że „dowody na istnienie Boga nie przekonują każdego i że nie są zdolne do przewyciężenia każdego wątpienia” (s. 58). Stwierdzając to wszystko, pociesza się ostatecznie przekonaniem, że jest to wprawdzie pewna słabość tej argumentacji, ale „słabość ta odnosi się do całego ludzkiego poznania” (s. 59).

Przedstawione wyżej rozumowanie jest dla Franciszka Sawickiego niejako wstępem do obszernego omówienia problemu przyczynowości. Dzieli on to omówienie na zarysowanie samego związku przyczynowo-skutkowego, a także wywiedzenie z tego prawa przyczynowości oraz wskazanie na jego konsekwencje i sposoby dowodzenia tez filozoficznych na podstawie tego prawa.

Tym razem już bardzo obszerne rozważania (s. 60–113) podejmują dyskusję z nowożytnymi zakwestionowaniami metafizyki, a w niej przede wszystkim zasady przyczynowości. Sawicki odnosi się w tej sprawie

do poglądów Hume’a i do krytyki Kanta. Jednakże pod wpływem tego ostatniego w jakimś stopniu pozostaje, pytając, czy związek przyczynowy ma charakter analityczny, czy syntetyczny (s. 66).

Dzięki rozważeniu problemu przyczynowości może Sawicki sformułować „powszechne prawa bytu” jako podstawę dowodzenia istnienia Boga. Te powszechne prawa bytu to przede wszystkim prawo przyczynowości oraz zasada racji dostatecznej. Dzięki nim dowody na istnienie Boga przyjmują postać sylogizmu. W tym miejscu Sawicki podejmuje polemikę z autorami, którzy taki sylogizm odrzucają, na przykład z Sekstusem Empirykiem (s. 115).

Ostatnią kwestią wstępną bądź metodologiczną przed sformułowaniem samych dowodów na istnienie Boga jest dla Sawickiego ich podział. Argumenty za istnieniem Boga, które opierają się wprost na prawie przyczynowości, nazywa dowodami kauzalnymi. Natomiast argumentację wychodzącą z obserwacji świata i biorącą pod uwagę istotne właściwości rzeczy, nazywa dowodami kosmologicznymi. Wreszcie argumentacja czerpiąca z życia duchowego jest podstawą budowania dowodów psychologicznych.

Najszerzej i najobszerniej Sawicki omawia dowody kosmologiczne. Pierwszy z nich – z przygodności – oparty jest na stwierdzeniu istnienia świata. Drugi, nazywany dowodem z przyczynowości, bierze za podstawę zdarzenia, które zachodzą w świecie, i wskazuje na konieczność istnienia ich pierwszej przyczyny. Dowodzenie to uzupełnia argumentacją z „niekompletności” przyczynowości

naturalnej. Chodzi tu na przykład o pochodzenie życia oraz pochodzenie duchowości. Nie unika w tym kontekście podejmowania także zagadnień charakterystycznych dla ówczesnej filozofii przyrody, na przykład porusza temat wzrastającej entropii świata.

Kolejny dowód na istnienie Boga wynika z istotowego urządzenia świata. Wreszcie, podobny do niego dowód, bierze pod uwagę porządek panujący na świecie (dowód nomologiczny). Na końcu przedstawia Sawicki dowód teleologiczny, oparty, jak pisze, na panowaniu w świecie idei celu. Przy okazji podejmuje też problem zła (s. 241. 253).

Dowody psychologiczne zarysowane są znacznie skromniej. Pierwszy z nich, który Sawicki nazywa noetycznym, wynika z powszechnych praw myślenia. Natomiast moralny dowód na istnienie Boga opiera się na zachodzeniu w świecie porządku moralnego. Ostatni z dowodów psychologicznych postrzega Boga jako postulat ludzkiego życia duchowego.

Niejako przy okazji Franciszek Sawicki omawia pojęcia Boga, jakie jawią się w perspektywie przytoczonych przez niego dowodów. Pisze więc o pojęciu Boga w dowodzie nomologicznym i w dowodzie teologicznym (s. 254. 256). Wreszcie na końcu książki omawia metafizyczne i religijne pojęcie Boga (s. 295–300), natomiast w kontekście argumentacji kosmologicznej bardzo szeroko rozważa absolutny charakter bytu Bożego, który nazywa aseicnością (od *ens a se*).

Książka Franciszka Sawickiego jest przykładem uprawiania filozofii związanej z chrześcijaństwem bądź instytucjonalnie z Kościołem katolickim. Sawicki

nie chce, żeby był to wprost tomizm, ponieważ zależy mu na osadzeniu tradycyjnej myśli chrześcijańskiej w filozofii nowożytnej i współczesnej. Co więcej, zdaje sobie sprawę z niekiedy bardzo silnych zakwestionowań klasycznej problematyki filozoficznej w nowożytnym racjonalizmie, a przede wszystkim w filozofii pozytywistycznej. W swoich rozważaniach nie tylko nie omija tych problemów, lecz stara się otwarcie stawić im czoło. Podziwiać przy tym można biegłość naszego Autora w filozofii nowożytnej i współczesnej, a szczególnie w filozofii niemieckiej, w której ze swobodą porusza się zarówno w wątkach kartezjańskich i oświeceniowych, jak i kantowskich, heglowskich i pozytywistycznych, a nawet w rodzącej się wówczas fenomenologii.

Chcąc jakoś podsumować treść przedstawionej tu książki, trzeba zauważyć, że Sawicki raczej skupia się na dyskusjach i rozstrzygnięciach, które znajduje w we współczesnej sobie literaturze filozoficznej, i nie zwraca uwagi, że literatura ta, a także on sam, operują dość niedoskonałą filozofią bytu, daleką nie tylko od egzystencjalnej metafizyki Tomasza z Akwinu, ale nawet – jak się wydaje – odległą od πρώτης φιλοσοφίας Arystotelesa. Istnienie bytu traktuje Sawicki jako po prostu jego bycie. Można więc powiedzieć, że utożsamia je z realnością bytu, natomiast na pewno nie dostrzega go jako wewnętrznego w bycie jego aktu (*ipsum esse*). Świadczyć może o tym jego przekonanie, że w wyjaśnianiu istnienia skazani jesteśmy na następującą alternatywę: „byt ma podstawę swego istnienia albo w jakimś

innym bycie, albo istnieje sam z siebie, będąc własną podstawą istnienia, jest więc albo *ens ab alio*, albo *ens a se*. Ten pierwszy – dodaje Sawicki – jest bytem uwarunkowanym, natomiast ten drugi jest bytem bezwarunkowym, abso-lutnym” (s. 129). Rozważając nieco dalej „aseiczność” Boga, wiąże ją od razu z tematem konieczności, nawiązując tym samym do pewnych wątków filozofii arabskiej, a przede wszystkim do filozofii Awicenny, który podobnie jak pomorski filozof nie dostrzegał w bycie wewnętrznego w nim, własnego dla każdego bytu aktu istnienia (s. 130, 161).

Można w tym kontekście żałować, że książka Franciszka Sawickiego nie uwzględnia problematyki aktu istnienia, zapoczątkowującego każdy byt jednostkowy. Wydaje się bowiem, że jego znako-

mite rozważania o zasadzie racji dostatecznej i zasadzie przyczynowości w kontekście *esse* jako aktu bytu, jawiłyby się jako element realistycznej metafizyki bytu i byłyby przez to bardziej przekonujące. Oczywiście w przypadku Sawickiego nie byłoby to możliwe, ponieważ w czasie, gdy odkrywano w tekstach Tomasza z Akwinu jego egzystencjalną filozofię bytu (pierwsza połowa XX wieku), Sawicki właściwie kończył swoją naukową aktywność. Można więc postulować, aby biorąc teorię aktu istnienia za punkt wyjścia analiz i korzystając z ujęcia zasady racji dostatecznej i zasady przyczynowości przedstawionych przez Franciszka Sawickiego, przyjrzeć się w perspektywie egzystencjalnej problematyce filozoficznych dróg intelektu ludzkiego, prowadzących do stwierdzenia istnienia Boga.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., *Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych*, Warszawa 2012.
2. Mróz M., *Być i miłować. Studia nad myślą św. Tomasza z Akwinu o miłości*, Toruń 1999.
3. Mróz M., *Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej*, Toruń, 2001.
4. Mróz M., *Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich*, Toruń, 2003.
5. Mróz M., *Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych*, Toruń, 2010.
6. Sawicki F., *Bóg jest miłością*, wyd. 2, Pelplin 2002.
7. Sawicki F., *Dlaczego wierzę?*, Kraków 1948.
8. Sawicki F., *Dowody na istnienie Boga*, tłum. Tomasz Kupś, opracowanie i wprowadzenie ks. Mirosław Mróz, Toruń 2024.
9. Sawicki F., *Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej*, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1931.
10. Sawicki F., *Fenomenologia wstydlivosti. Z problemów moralności seksualnej*, wyd. 2, Pelplin 1982.
11. Sawicki F., *Filozofia dziejów*, Pelplin 1920.
12. Sawicki F., *Filozofia miłości*, Kraków 1945.
13. Sawicki F., *Katolicyzm statyczny i dynamiczny*, Pelplin 1939.
14. Sawicki F., *Kryzys kultury a religia chrześcijańska*, Poznań (bez roku wydania).
15. Sawicki F., *Osobowość chrześcijańska*, Kraków 1947.
16. Sawicki F., *U źródeł chrześcijańskiej myśli*, Katowice 1947.
17. Sawicki F., *Wpływ religii na rozwój charakteru*, Pelplin 1939.

Franciszek Sawicki's Proving the Existence of God

Review

Fr. Franciszek Sawicki, *Dowody na istnienie Boga*, transl. Tomasz Kupś,
analysis and introduction fr. Mirosław Mróz, Toruń 2024.

Keywords: Franciszek Sawicki, Mirosław Mróz, philosophy of God, the principle of sufficient reason, the principle of causation

The book of Franciszek Sawicki is an example of practising philosophy related both to Christianity and to the Catholic Church in its institutional aspect. Sawicki decides not to place his philosophy in Thomism, as his aim is to ground traditional Christian thought in modern and contemporary philosophy. Moreover, to some extent he is aware of the strong objections against placing traditional philosophical problems within domain of modern rationalism, especially in philosophy of positivism. In his research Sawicki does not refrain from addressing the aforementioned issues, moreover, he attempts to face them openly. We may admire the Author's proficiency in a domain of modern contemporary philosophy, especially the German one, also in the Cartesian, Enlightenment, Kantian, Hegelian and positivistic motives and even in phenomenology arousing at that time.

The content of a reviewed book is focused on debates and conclusions the Author finds in contemporary philosophical literature. Sawicki fails to notice that both, literature he employed and he himself, operate within rather insufficient system of philosophy of being distanced even from the existential metaphysics of Thomas Aquinas. Sawicki simply considers the existence of a being as its existence

(being). Hence we may assume that he identifies the existence of a being with its existence (being). Undoubtedly, he does not consider the existence of being as an internal act in a being (*ipsum esse*). The aforementioned assumption is justified when we consider Sawicki's views on explanation of existence. He is convinced that we have no choice but to follow the alternative: "the ground for existence of a being is another being or a being exists in itself as the ground of its own existence, therefore a being is *ens ab alio* or *ens a se*. The former one – adds Sawicki – is a conditioned being, while the latter one is the unconditioned, Absolut one".

In this context we may regret that the book of Franciszek Sawicki fails to analyse the problem of the act of existence generating each single particular being. It seems however that his excellent research on the principle of final cause and the principle of efficient cause in the context of *esse* as an act of a being, would be an element of the realist metaphysics of being and then would be more convincing. Obviously, at that time it was not possible because when the research on the existential philosophy in the texts of Thomas Aquinas was initiated (the first half of the XXth century) Sawicki was actually at the end of his academic activity.